

ANALISIS SPASIAL-TEMPORAL PERUBAHAN PENGGUNAAN LAHAN AKIBAT PEMBANGUNAN BANDARA INTERNASIONAL DHOHO KEDIRI MENGGUNAKAN CITRA LANDSAT DAN GOOGLE EARTH DENGAN METODE SUPERVISED CLASSIFICATION

Rafiza Aditama Wellnanda (40030623630057)

Program Studi Perencanaan Tata Ruang dan Pertanahan, Departemen Sipil dan Perencanaan,
Sekolah Vokasi, Universitas Diponegoro

Abstrak

Penelitian ini mengkaji perubahan penggunaan lahan secara spasial-temporal akibat pembangunan Bandara Internasional Doho Kediri dengan menggunakan citra Landsat-8 dan data Google Earth. Fokus studi meliputi tiga kecamatan dan lima kelurahan yang terdampak dengan rentang waktu pengamatan dari tahun 2015 hingga 2024. Hasil analisis menunjukkan adanya transformasi signifikan yang di mana lahan pertanian dan vegetasi mengalami penyusutan yang menonjol, sementara lahan terbuka dan permukiman mengalami peningkatan yang disebabkan oleh perkembangan infrastruktur bandara. Pada tahun 2024, muncul kelas penggunaan lahan baru yaitu bandara yang menandakan tahap konstruksi yang semakin maju. Temuan ini memberikan pemahaman penting terkait dampak pembangunan infrastruktur terhadap dinamika penggunaan lahan dan diharapkan menjadi referensi strategis bagi pemerintah daerah dalam perencanaan tata ruang dan pengelolaan wilayah Kediri dan sekitarnya.

Kata Kunci: Perubahan Penggunaan Lahan, Bandara Doho Kediri, Analisis Spasial-Temporal, Citra Satelit

PENDAHULUAN

Saat ini perkembangan infrastruktur di Indonesia mengalami percepatan yang signifikan karena termasuk dalam agenda prioritas urutan kedua dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (BAPPENAS, 2020).

Pembangunan Infrastruktur khususnya transportasi di suatu wilayah merupakan upaya pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat di Indonesia yang di mana salah satu proyek pembangunan yang dibutuhkan masyarakat untuk kebutuhan berpergian atau lain hal adalah bandar udara (Nasikhin & Triarso, 2023).

Bandar udara merupakan fasilitas transportasi yang berfungsi sebagai titik kedatangan dan keberangkatan bagi pesawat terbang sekaligus menjadi pusat aktivitas penerbangan yang mencakup pergerakan penumpang serta barang, dimana infrastruktur ini berperan sebagai pintu gerbang yang menghubungkan berbagai sektor penting seperti perekonomian, pariwisata, dan pemerintahan melalui beragam moda transportasi, termasuk pesawat terbang (Ramadhan, 2019) dalam (Nasikhin & Triarso, 2023).

Pembangunan infrastruktur di Jawa Timur, termasuk proyek Bandara Internasional Doho Kediri yang mencakup 4 desa dari 3 kecamatan yaitu Kecamatan Tarokan, Grogol, dan Banyakan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memulihkan ekonomi nasional, namun perubahan fungsi guna lahan di kawasan bandara, terutama di ruas Jl. Raya Kediri-Nganjuk dengan aktivitas tinggi berpotensi meningkat seiring dengan operasional bandara, sementara menurut PERDA Kabupaten Kediri No. 4 Tahun 2019, Kecamatan Tarokan dan Banyakan ditetapkan sebagai pusat pemerintahan dan pelayanan sosial

ekonomi skala kawasan, sedangkan Kecamatan Grogol berfungsi sebagai pusat perdagangan regional, pemerintahan kecamatan, dan pusat pendidikan (Rahayu & Cahyono, 2021).

Gambar 1. Peta Administrasi Kabupaten Kediri

(Sumber: RTRW Kabupaten Kediri 2010-2030)

Bandara Internasional Dhoho Kediri merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang memiliki landasan pacu sepanjang 3.300 meter dengan lebar landasan pacu 45 meter untuk dijadikan landasan bagi pesawat dengan luas terminal sekitar 18.000 meter persegi dengan akses jalan sekitar kurang lebih 7 km (Afrida & Harnaeni, 2023).

Sebagai infrastruktur transportasi yang strategis, bandara berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, di mana pembangunan Bandara Internasional Dhoho Kediri diproyeksikan membawa manfaat bagi masyarakat Kota/Kabupaten Kediri dan sekitarnya melalui inisiatif pemerintah yang berkolaborasi dengan sektor swasta untuk memenuhi kebutuhan transportasi udara yang terus meningkat (Prasetya & Wibowo, 2024).

Perubahan penggunaan lahan atau yang biasa disebut alih fungsi lahan untuk pembangunan Bandara Internasional Dhoho Kediri mencakup sekitar 475 hektar lahan pertanian dan perkebunan milik masyarakat merupakan dinamika yang terjadi akibat perkembangan wilayah dan meningkatnya aktivitas manusia karena kebutuhan ruang untuk berbagai aktivitas (Nasikhin & Triarso, 2023).

Analisis perubahan penggunaan lahan akibat pembangunan infrastruktur dapat dilakukan dengan memanfaatkan citra satelit yang berfungsi untuk memantau dinamika perubahan lahan dari waktu ke waktu, termasuk proses konversi lahan pertanian menjadi kawasan terbangun sebagai dampak dari pembangunan bandara (Rahayu & Cahyono, 2021). Citra satelit resolusi tinggi merupakan gambar yang diambil dari permukaan bumi dengan tingkat ketajaman detail yang sangat tinggi, memungkinkan penggunaannya dalam berbagai bidang seperti pemantauan lingkungan, manajemen sumber daya alam, pemetaan, analisis perubahan lahan, pemantauan bencana, keamanan, serta penelitian ilmiah dengan keunggulan mampu menangkap objek kecil seperti bangunan, kendaraan dan vegetasi yang sulit diidentifikasi menggunakan citra satelit beresolusi rendah (Prasetya & Wibowo, 2024).

Analisis spasial-temporal perubahan lahan adalah pendekatan yang mengintegrasikan teknik dan metode analisis spasial untuk memahami pola dan dinamika perubahan tutupan

lahan dalam suatu wilayah geografis dari waktu ke waktu dengan memanfaatkan data spasial dari berbagai periode guna mengidentifikasi pola perubahan serta hubungan antarvariabel yang diamati dalam konteks ruang dan waktu (Rakuasa & Latue, 2023).

Penelitian ini memiliki tujuan yaitu untuk menganalisis perubahan penggunaan lahan secara spasial-temporal di Bandara Internasional Doho Kediri dengan memanfaatkan data citra Google Earth tahun 2025 dan Citra Landsat-8 Level 1 dari tahun 2015, 2020, dan 2024. Pemilihan periode waktu tersebut memungkinkan peneliti melakukan pemantauan dinamika perubahan penggunaan lahan dalam beberapa rentang waktu. Fokus utama penelitian adalah pada perubahan penggunaan lahan di wilayah yang terdampak oleh pembangunan bandara baru, sekaligus untuk mengetahui luas area atau luas jenis penggunaan lahan yang berubah pada masing-masing kelurahan/desa yang mengalami dampak tersebut. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna bagi pemerintah daerah di Jawa Timur, khususnya Kabupaten/Kota Kediri, serta para perencana wilayah, komunitas akademis, dan masyarakat luas. Data yang diperoleh diharapkan menjadi dasar yang kuat dalam pengambilan keputusan dan penyusunan kebijakan terkait pengelolaan wilayah yang terkena pengaruh pembangunan bandara.

METODE PENELITIAN

Wilayah Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah Bandara Internasional Doho Kediri yang mencakup 3 kecamatan dengan 5 kelurahan/desa, yaitu Kelurahan/Desa Tarokan dan Bulusari yang berada di Kecamatan Tarokan, Kelurahan/Desa Grogol di Kecamatan Grogol, dan Kelurahan/Desa Jatirejo dan Tiron di Kecamatan Banyakan. Lokasi Bandara ini terletak pada koordinat $7^{\circ}49'39''$ LS $112^{\circ}00'38''$ BT dengan luas sekitar 439 hektar. Wilayah ini memiliki peruntukan lebih dari 90% dari wilayah tersebut sebagai pertanian dan perkebunan, sedangkan sisanya untuk keperluan seperti permukiman, jaringan jalan, dan lahan terbuka.

Gambar 2. Wilayah Bandara Internasional Doho Kediri

(Sumber: Hasil Pengolahan Data Sekunder, 2025)

Objek Penelitian

Objek penelitian pada penelitian ini adalah sampel yang dikumpulkan dan dianalisis berupa penggunaan lahan bandara, permukiman, lahan terbuka, sawah, dan vegetasi. Pemilihan objek

tersebut ditentukan berdasarkan tujuan yang digunakan yaitu untuk melihat perubahan penggunaan lahan di kawasan Bandara Internasional Dhoho Kediri dari tahun 2015, 2020, dan 2024 dengan deliniasi bandara pada tahun 2025.

Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan data citra satelit dengan resolusi tinggi secara spasial-temporal dengan pengumpulan data menggunakan aplikasi Google Earth Pro tahun 2025 dan website USGS EarthExplorer untuk mengunduh data Landsat-8 Level 1 tahun 2015, 2020, dan 2024. Citra Satelit Resolusi Tinggi tahun 2025 dari Google Earth Pro dipilih untuk melakukan proses deliniasi wilayah Bandara Internasional Dhoho Kediri sedangkan rentang waktu untuk data Landsat 8 Level 1 dipilih karena ketersediaan data citra yang memiliki jumlah awan paling sedikit pada USGS EarthExplorer. Selain itu, periode waktu yang ditentukan memungkinkan untuk memantau perubahan penggunaan lahan secara signifikan pada wilayah tersebut. Data yang digunakan dapat memberikan visualisasi perubahan penggunaan lahan serta mengidentifikasi jenis penggunaan lahan yang mengalami perubahan di area wilayah penelitian. Data yang dikumpulkan akan dianalisis dan dilakukan pengolahan lebih lanjut guna memahami perubahan penggunaan lahan akibat adanya pembangunan Bandara Internasional Dhoho Kediri.

Tabel 1. Data Penelitian

Data	Akuisisi Data	Sumber Data	Skala/Resolusi
Citra Landsat-8 OLI/TIRS Level 1	22 Mei 2015	United States Geological Survey	30 meter
	23 Agustus 2020		
	18 Agustus 2024		
RBI Kab. Kediri	27 Desember 2022	Ina-Geoportal	1:25.000

Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data citra Landsat-8 dan citra Google Earth Pro dalam penelitian ini menggunakan beberapa tahapan. Tahap awal adalah melakukan proses rektifikasi citra Google Earth di aplikasi ArcGIS untuk menyelaraskan sistem koordinat citra dengan sistem proyeksi wilayah studi, sehingga citra dapat digunakan secara spasial dalam analisis lanjutan (Purwanto, 2019). Selanjutnya dilakukan deliniasi kawasan Bandara Internasional Dhoho Kediri secara manual melalui proses digitasi on-screen untuk menghasilkan batas area studi yang spesifik dan relevan terhadap fokus penelitian.

Tahap berikutnya menggunakan data citra satelit Landsat-8. Proses pertama adalah Project Raster untuk mengubah sistem koordinat citra ke sistem proyeksi Universal Transverse Mercator (UTM) Zone 49S (WGS 1984), agar sesuai dengan wilayah studi dan dapat dianalisis secara spasial dalam satu sistem proyeksi (Lillesand, Kiefer, & Chipman, 2015). Setelah itu dilakukan pemotongan citra menggunakan metode Extract by Mask dengan batas wilayah administrasi yang memasuki wilayah Bandara Internasional Dhoho Kediri untuk memfokuskan analisis pada wilayah studi secara efisien (Yulianto & Utomo, 2021).

Langkah selanjutnya adalah koreksi radiometrik yang dilakukan pada Band 8 untuk mengurangi pengaruh atmosfer dan mendapatkan nilai reflektansi permukaan yang lebih akurat. Koreksi ini menggunakan metode transformasi digital number (DN) menjadi top-of-atmosphere reflectance dengan penyesuaian sudut matahari (Chander, Markham, & Helder, 2009). Setelah koreksi, dilakukan penggabungan band (1 hingga 7) menggunakan Composite Bands untuk menghasilkan citra multiband. Citra kemudian ditampilkan dalam kombinasi band 4, 3, 2 (merah, hijau, biru) guna menghasilkan tampilan true color yang menyerupai kondisi

visual di permukaan bumi (NASA, 2013). Selanjutnya dilakukan penajaman citra (pansharpening) dengan menggabungkan band 8 (panchromatic) untuk meningkatkan resolusi spasial citra RGB menjadi 15 meter sehingga visualisasi menjadi lebih tajam dan detail (Jensen, 2016).

Tahap inti dari pengolahan data adalah klasifikasi penggunaan lahan menggunakan metode supervised classification di ArcGIS. Proses ini diawali dengan pengambilan sampel pelatihan (training sample) pada citra hasil koreksi, yaitu dengan mengidentifikasi dan menandai berbagai kelas tutupan lahan berdasarkan tampilan visual dan referensi eksternal. Sampel tersebut digunakan dalam algoritma klasifikasi Maximum Likelihood Classifier (MLC) untuk menghasilkan peta kelas penggunaan lahan dengan tingkat akurasi yang tinggi (Richards, 2013). Setelah klasifikasi selesai, kemudian hasilnya dievaluasi dan menghitung luas tiap kelas yang dilakukan secara spasial untuk memperoleh informasi kuantitatif mengenai perubahan penggunaan lahan di wilayah studi.

Gambar 3. Diagram Alur Metode Penelitian

(Sumber: Rancangan Peneliti, 2025)

Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses untuk mencari dan mengatur data yang telah dikumpulkan secara sistematis dengan melibatkan pengelompokan data ke dalam kategori, merinci informasi ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun pola yang mendalam, serta memilih elemen-elemen yang relevan untuk dipelajari sehingga akan menghasilkan kesimpulan yang dapat

disajikan dengan cara yang mudah dipahami oleh pembaca (Sari, Amaluddin, Tahir, & Andrias, 2 Januari 2025).

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik analisis data secara spasial-temporal dan analisis deskriptif kualitatif. Analisis spasial-temporal dilakukan untuk menganalisis perubahan penggunaan lahan secara spasial menggunakan SIG. Area perubahan yang dihasilkan dalam pengolahan nantinya akan dianalisis menggunakan Ms. Excel. Tahap pengolahan ini menggunakan 3 citra Landsat-8 Level 1 dengan tahun yang berbeda yaitu pada tahun 2015, 2020, dan 2024 untuk menganalisis perubahan penggunaan lahan. Selain itu, tahapan ini juga menggunakan 1 citra Google Earth Pro tahun 2025 untuk deliniasi wilayah Bandara Internasional Dhoho Kediri yang nantinya akan di *overlay* (tumpang tindih) dengan perubahan penggunaan lahan tiap tahunnya. Sedangkan analisis deskriptif kualitatif adalah analisis yang dilakukan untuk mengetahui faktor sebab-akibat dari perubahan penggunaan lahan di wilayah Bandara Internasional Dhoho Kediri. Analisis ini dilakukan melalui kajian pustaka dan penelusuran data sekunder berupa sumber tertulis seperti artikel ilmiah, jurnal, serta pemberitaan dari media yang kredibel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penggunaan Lahan Wilayah Bandara Internasional Dhoho Kediri 2015

Hasil pengolahan untuk analisis penggunaan lahan di 3 kecamatan yang terdampak pembangunan Bandara Internasional Dhoho Kediri pada tahun 2015 menunjukkan 4 kelas penggunaan lahan, yaitu lahan terbuka, permukiman, sawah, dan vegetasi. Berikut merupakan tabel yang menunjukkan luasan kelas penggunaan lahan di 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Tarokan, Grogol, dan Banyakan pada tahun 2015.

Tabel 2. Penggunaan Lahan Kawasan Bandara Internasional Dhoho Kediri Tahun 2015

Kelas	Luas (Ha)	Persentase
Lahan Terbuka	861,78	5%
Permukiman	1687,30	11%
Sawah	6690,66	42%
Vegetasi	6622,90	42%
Total	15862,64	100%

Sumber: Hasil Analisis Data Sekunder, 2025.

Berdasarkan tabel diatas, penggunaan lahan paling mendominasi adalah sawah seluas 6.690,66 Ha dan vegetasi seluas 6.622,9 Ha yang menunjukkan bahwa di tahun 2015 belum adanya pembangunan Bandara Internasional Dhoho Kediri di Kawasan tersebut. Selain itu, terdapat penggunaan lahan seluas 1687,3 Ha untuk permukiman dan 861,78 Ha masih berupa lahan terbuka. Peta penggunaan lahan untuk kawasan yang terdampak pembangunan bandara pada tahun 2015 dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 4. Peta Penggunaan Lahan Kawasan Terdampak Pembangunan Bandara Tahun 2015

(Sumber: Olah Peneliti, 2025)

Penggunaan Lahan Wilayah Bandara Internasional Doho Kediri 2020

Hasil analisis penggunaan lahan tahun 2020 masih terbagi menjadi 4 kelas penggunaan lahan. Berikut ini adalah tabel luasan penggunaan lahan pada kawasan terdampak pembangunan bandara di tahun 2020.

Tabel 3. Penggunaan Lahan Kawasan Bandara Internasional Doho Kediri Tahun 2020

Kelas	Luas (Ha)	Persentase
Lahan Terbuka	2191,25	14%
Permukiman	2282,66	14%
Sawah	5264,12	33%
Vegetasi	6128,06	39%
Total	15866,1	100%

Sumber: Hasil Analisis Data Sekunder, 2025.

Berdasarkan tabel luasan diatas dapat diketahui bahwa penggunaan lahan vegetasi adalah yang paling mendominasi dengan luas 6128,06 Ha yang kemudian disusul kelas persawahan seluas 5264,12 Ha. Namun, kedua kelas tersebut mengalami penurunan luas dengan kemungkinan besar disebabkan oleh alih fungsi lahan untuk kelas permukiman dan lahan terbuka. Hal ini cukup masuk akal mengingat pembangunan bandara sudah memasuki tahap awal yaitu berupa pembersihan lahan dan persiapan konstruksi. Berikut merupakan peta visualisasi data penggunaan lahan pada kawasan yang terdampak pembangunan bandara pada tahun 2020.

Gambar 5. Peta Penggunaan Lahan Kawasan Terdampak Pembangunan Bandara Tahun 2020

(Sumber: Olah Peneliti, 2025)

Penggunaan Lahan Wilayah Bandara Internasional Doho Kediri 2024

Hasil analisis penggunaan lahan untuk tahun 2024 sedikit berbeda dengan tabel sebelumnya. Hal ini dikarenakan pembangunan bandara sudah cukup berkembang bahkan mendekati tahap akhir pembangunan sehingga pembagian kelas dibagi menjadi 5 kelas penggunaan lahan, yaitu bandara, lahan terbuka, permukiman, sawah, dan vegetasi. Berikut ini adalah tabel luasan penggunaan lahan pada kawasan terdampak pembangunan bandara di tahun 2024.

Tabel 3. Penggunaan Lahan Kawasan Bandara Internasional Doho Kediri Tahun 2024

Kelas	Luas (Ha)	Persentase
Bandara	212,65	1%
Lahan Terbuka	1526,92	10%
Permukiman	1665,09	10%
Sawah	7054,51	44%
Vegetasi	5406,75	34%
Total	15865,91	100%

Sumber: Hasil Analisis Data Sekunder, 2025.

Tabel luasan diatas menunjukkan penggunaan lahan yang masih didominasi oleh sawah dan vegetasi meskipun keduanya juga mengalami penurunan luas akibat Pembangunan Bandara Internasional Doho Kediri. Hal ini terlihat dari munculnya kelas bandara sebesar 1% dan meningkatnya luasan lahan terbuka hingga 10% yang mengindikasikan bahwa pembangunan

fisik bandara telah secara nyata mengubah fungsi lahan. Berikut merupakan peta visualisasi data penggunaan lahan pada kawasan yang terdampak pembangunan bandara pada tahun 2020.

Gambar 6. Peta Penggunaan Lahan Kawasan Terdampak Pembangunan Bandara Tahun 2024

(Sumber: Olah Peneliti, 2025)

Spasial-Temporal Perubahan Penggunaan Lahan Kawasan Terdampak Pembangunan Bandara Tahun 2015, 2020, dan 2024

Berdasarkan uraian hasil pengolahan data pada bagian sebelumnya, maka dapat diketahui perbandingan perubahan penggunaan lahan pada tiap-tiap kelurahan/desa yang terdampak pembangunan Bandara Internasional Doho Kediri pada tahun 2015, 2020, dan 2024. Berikut adalah tabel perubahan luas penggunaan lahan pada masing-masing kelurahan/desa yang terdampak berdasarkan kelas penggunaan lahan untuk tahun 2015, 2020, dan 2024.

Tabel 4. Tabel Spasial-Temporal Penggunaan Lahan Kawasan Terdampak Pembangunan Bandara Tahun 2015, 2020, dan 2024

Distribusi dan Perubahan Penggunaan Lahan (Tahun 2015, 2020, dan 2024) pada Kelurahan yang Terdampak Pembangunan Bandara Internasional Dhoho Kediri					
Kecamatan	Kelurahan	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)		
			Tahun 2015	Tahun 2020	Tahun 2024
Tarokan	Bulusari	Bandara	-	-	49,97
		Lahan Terbuka	58,6	335,23	104,82
		Permukiman	82,02	144,91	108,52
		Sawah	546,03	226,16	490,89
		Vegetasi	279,17	259,51	211,62
	Tarokan	Bandara	-	-	17,15
		Lahan Terbuka	102,41	476,33	363,3
		Permukiman	96,56	115,49	84,59
		Sawah	667,71	303,63	653,6
		Vegetasi	779,65	748,05	524,6
Grogol	Grogol	Bandara	-	-	125,77
		Lahan Terbuka	30,99	255,01	55,88
		Permukiman	98,01	99,04	94,05
		Sawah	379,38	184,83	254,24
		Vegetasi	32,82	2,31	11,26
Banyakan	Jatirejo	Bandara	-	-	19,41
		Lahan Terbuka	25,75	126,11	57,56
		Permukiman	55,72	87,5	54,58
		Sawah	282,96	191,97	259,57
		Vegetasi	53,17	12,02	26,48
	Tiron	Bandara	-	-	0,35
		Lahan Terbuka	120,61	366,42	215
		Permukiman	112,7	275,28	226,48
		Sawah	403,52	244,71	532,9
		Vegetasi	975,29	725,72	637,41

Sumber: Hasil Analisis Data Sekunder, 2025

Tabel diatas menunjukkan dinamika perubahan penggunaan lahan pada tiap-tiap kelurahan/desa yang terdampak pembangunan infrastruktur transportasi selama periode 2015 hingga 2024. Secara umum, walaupun sawah dan vegetasi memiliki luasan penggunaan lahan yang mendominasi namun kedua kelas tersebut menunjukkan perubahan paling menonjol dalam berkurangnya luasan jenis penggunaan lahannya yang diikuti dengan meningkatnya luas lahan terbuka dan munculnya kelas penggunaan lahan baru, yaitu bandara. Hal ini mengindikasikan bahwa proses pembangunan infrastruktur tersebut telah memicu alih fungsi lahan secara signifikan, khususnya pada kawasan yang sebelumnya merupakan lahan pertanian dan ruang terbuka hijau.

Kehadiran kelas bandara pada tahun 2024 dengan luas yang bervariasi di setiap kelurahan mencerminkan bahwa pembangunan fisik telah memasuki tahap lanjutan. Kelurahan Grogol misalnya, lahan bandara mencapai 125,77 hektar yang menjadikan wilayah ini sebagai salah satu lokasi utama dari proyek pembangunan. Bersamaan dengan itu, luas lahan terbuka meningkat tajam pada tahun 2020 di hampir seluruh kelurahan, seperti di Bulusari dan Tiron yang menunjukkan bahwa proses pembersihan lahan dan persiapan konstruksi berlangsung aktif pada periode tersebut. Namun pada tahun 2024, luasan lahan terbuka cenderung menurun kembali yang dimana mengindikasikan bahwa sebagian lahan tersebut mulai dibangun atau dialihfungsikan secara permanen, baik untuk fasilitas bandara maupun pengembangan pendukung seperti akses jalan atau kawasan penyangga.

Penurunan luas vegetasi dan sawah secara konsisten di seluruh kelurahan berdampak menunjukkan adanya tekanan terhadap lahan-lahan produktif, baik dari pembangunan langsung maupun dampak tidak langsung seperti peningkatan aktivitas ekonomi, permukiman, atau konversi fungsi lahan. Sebagai contoh, Kelurahan Tarokan memiliki luas sawah yang semula mencapai 667,71 hektar pada tahun 2015 menurun drastis di tahun 2020 menjadi 303,63 hektar, meskipun sedikit meningkat kembali pada tahun 2024. Fenomena ini mungkin disebabkan oleh perubahan pola tanam sementara atau pengaruh proyek pembangunan yang belum merata secara permanen.

Selain itu, adanya dinamika yang cukup signifikan pada kelas permukiman juga perlu diperhatikan. Beberapa kelurahan seperti Tiron dan Jatirejo mengalami peningkatan luas permukiman pada tahun 2020 yang kemudian menurun pada tahun 2024. Hal ini bisa diartikan sebagai efek dari redistribusi penduduk, penggusuran, atau pengaturan ulang tata ruang seiring berlangsungnya pembangunan infrastruktur.

Secara keseluruhan, perubahan penggunaan lahan yang terjadi dalam kurun waktu sembilan tahun ini memperlihatkan bahwa pembangunan Bandara Internasional Dhoho Kediri telah menjadi faktor dominan dalam transformasi ruang di wilayah studi. Berikut adalah gambar grafik dari perubahan penggunaan lahan pada kawasan terdampak pembangunan bandara periode tahun 2015 hingga 2024.

Gambar 7. Diagram Penggunaan Lahan pada Kawasan Terdampak Pembangunan Bandara Tahun 2015-2024

(Sumber: Olah Peneliti, 2025)

Selain grafik yang disajikan, terdapat juga visualisasi hasil pengolahan berupa peta yang terfokus hanya pada penggunaan lahan di dalam kawasan Bandara Internasional Dhoho Kediri. Berikut adalah visualisasi peta penggunaan lahan di dalam kawasan Bandara Internasional Dhoho Kediri pada tahun 2015, 2020, dan 2024.

Gambar 8. Peta Penggunaan Lahan di Kawasan Bandara Internasional Doho Kediri Tahun 2015-2024

(Sumber: Olah Peneliti, 2025)

Berdasarkan visualisasi peta diatas, dapat dilihat bahwa penggunaan lahan di tahun 2015 masih menunjukkan jenis penggunaan lahan yang didominasi oleh vegetasi. Hal ini menunjukkan belum adanya proses pembangunan infrastruktur transportasi di kawasan tersebut. Kemudian pada tahun 2020, terjadi perubahan penggunaan lahan dari jenis vegetasi menjadi lahan terbuka yang dapat mengindikasikan proses alih-fungsi lahan sebagai bagian dari tahap awal pembangunan bandara. Selanjutnya, penggunaan lahan pada tahun 2024 telah memperlihatkan jenis penggunaan lahan bandara yang menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur transportasi telah mencapai tahap lanjut dan semakin mengubah struktur penggunaan lahan di kawasan tersebut.

KESIMPULAN

Pembangunan Bandara Internasional Doho Kediri telah menyebabkan perubahan signifikan dalam penggunaan lahan di kawasan sekitarnya yang mencakup tiga kecamatan dan lima kelurahan. Analisis spasial-temporal menggunakan citra Landsat-8 dan Google Earth menunjukkan bahwa dari tahun 2015 hingga 2024 terjadi alih fungsi lahan yang mencolok, di mana lahan pertanian dan vegetasi mengalami penurunan luas yang signifikan, sementara lahan terbuka dan permukiman meningkat seiring dengan perkembangan infrastruktur bandara. Pada tahun 2024, kelas penggunaan lahan baru, yaitu bandara mulai muncul yang menandakan bahwa pembangunan fisik telah memasuki tahap lanjut. Hasil penelitian ini memberikan gambaran yang jelas tentang dampak pembangunan infrastruktur terhadap dinamika penggunaan lahan yang diharapkan dapat menjadi dasar bagi pengambilan keputusan dan perencanaan tata ruang yang lebih baik di Kabupaten Kediri dan sekitarnya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Departemen Sipil dan Perencanaan, Sekolah Vokasi, Universitas Diponegoro atas dukungan yang telah diberikan selama proses penelitian ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta dukungan baik materil maupun non-materil. Kontribusi dan dedikasi yang telah diberikan sangat berarti bagi kelancaran dan keberhasilan penelitian ini. Semoga kerja sama dan hubungan baik ini dapat terus terjalin di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrida, M. F., & Harnaeni, S. R. (2023). ANALISA NILAI KEPADATAN TANAH DASAR (SUBGRADE) DENGAN PENGUJIAN DYNAMIC CONE PENETROMETER (DCP) PEKERJAAN AKSES JALAN BANDARA INTERNASIONAL DHOHO KEDIRI. *Prosiding Seminar Nasional Teknik Sipil*, 367.
- Ansar, Z., Yudono, A., & Sastrawati, I. (2014). Pengaruh Pembangunan Jalan terhadap Perubahan Penggunaan Lahan. *Jurnal Wilayah dan Kota Maritim Vol. 2 No. 1*, 63-64.
- BAPPENAS. (2020). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional IV 2020-2024. *Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional*.
- Chander, G., Markham, B. L., & Helder, D. L. (2009). Summary of Current Radiometric Calibration Coefficients for Landsat MSS, TM, ETM+, and EO-1 ALI Sensors. *Remote Sensing of Environment*, 113(5), 893-903.
- Choirunnisa, L., & Harjanti, I. M. (2021). Penggunaan Sistem Informasi Geografis dalam Penentuan Kesesuaian Lokasi Sarana Pendidikan Menengah di Kecamatan Mijen. *Jurnal Riptek vol. 15(2)*, 46-49.
- Hartanto, A. A., & Pradoto, W. (2014). Pengaruh Pembangunan Jalan Tol Terhadap Perubahan Pola dan Struktur Ruang Kawasan Sidomulyo, Ungaran Timur. *Jurnal Teknik PWK Volume 3 Nomor 4*, 729-731.
- Jensen, J. R. (2016). *Introductory Digital Image Processing: A Remote Sensing Perspective (4th ed)*. Boston, Massachusetts: Pearson Education.
- Lillesand, T. M., Kiefer, R. W., & Chipman, J. (2015). *Remote Sensing and Image Interpretation (7th ed.)*. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons.
- NASA. (2013). Landsat 8 (LDCM) Data Users Handbook. *U.S. Geological Survey*.
- Nasikhin, M. K., & Triarso, A. (2023). Metode Pelaksanaan Pekerjaan Struktur Kolom Pada Proyek Pembangunan Passenger Terminal Building Bandara Internasional Doho Kediri. *ViTeks*, 117-118.
- Prasetya, F. A., & Wibowo, A. (2024). ANALISIS SPASIAL-TEMPORAL PERUBAHAN PENGGUNAAN LAHAN AKIBAT PEMBANGUNAN BANDARA INTERNASIONAL DHOHO KEDIRI BERBASIS DATA GOOGLE EARTH. *Geodika: Jurnal Kajian Ilmu dan Pendidikan Geografi Volume 8 Nomor 1*, 65-74.
- Purwanto, A. (2019). Analisis Spasial Penggunaan Lahan dengan Google Earth dan ArcGIS. *Jurnal Geomatika*, 15(2), 45-52.
- Rahayu, Y. E., & Cahyono, M. S. (2021). ANALISIS PERUBAHAN GUNA LAHAN TERHADAP TINGKAT HAMBATAN SAMPING DI WILAYAH PEMBANGUNAN BANDARA DHOHO KEDIRI. *Jurnal Teknik Sipil UNPAL Vol. 11, No. 2*, 80-81.
- Rakuasa, H., & Latue, P. C. (2023). ANALISIS SPASIAL DAERAH RAWAN BANJIR DI DAS WAE HERU, KOTA AMBON. *Jurnal Tanah Dan Sumberdaya Lahan*, 10(1), 75-82.
- Richards, J. A. (2013). *Remote Sensing Digital Image Analysis (5th ed.)*. Berlin, Heidelberg: Springer.

- Rifal, L. F., Amarrohman, F. J., & Yusuf, M. A. (2023). ANALISIS PENGARUH PERUBAHAN PENGGUNAAN LAHAN AKIBAT PEMBANGUNAN FASILITAS UMUM DAN FASILITAS SOSIAL TERHADAP ZONA NILAI TANAH DI KECAMATAN BANYUDONO KABUPATEN BOYOLALI. *Elipsoida : Jurnal Geodesi dan Geomatika Vol 06 No 02, 70-72.*
- Rizal, M. (u.d.). PENGARUH PEMBANGUNAN JALAN TOL TERHADAP PERKEMBANGAN HARGA TANAH DI KECAMATAN TALLO KOTA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN.
- S., I. S., & A., A. (2013). PENGARUH PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN TERHADAP PERTUMBUHAN PEMANFAATAN LAHAN KOTA. *Jurnal Rekayasa, Vol. 17, No. 1, 50.*
- Sari, E. G., Amaluddin, L. O., Tahir, T., & Andrias, A. (2 Januari 2025). Analisis Spasial Temporal Perubahan Penggunaan Lahan Permukiman. *JURNAL PENELITIAN PENDIDIKAN GEOGRAFI VOL. 10 NO. 1 JANUARI 2025, 72.*
- Setiawan, B., & Rudiarto, I. (2016). Kajian Perubahan Penggunaan Lahan dan Struktur Ruang Kota Bima. *Jurnal Pembangunan Wilayah & Kota Volume 12(2), 155-156.*
- Yulianto, F., & Utomo, D. W. (2021). Pemotongan Citra Satelit untuk Analisis Lahan dengan ArcGis. *Jurnal Ilmu Geoinformatika, 8(1), 33-41.*